

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC NGOẠI NGỮ CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

¹Nguyễn Xuân Hoàn; ²Trần Tín Nghị; ³Lê Hoàng Anh

^{1,2,3}Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh

Email: ¹hoannx@hufi.edu.vn; ²ngहितt@hufi.edu.vn; ³anhlh@hufi.edu.vn

TÓM TẮT

Tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến động lực học ngoại ngữ của đội ngũ nguồn nhân lực tại các trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung giúp cho các nhà quản lý giáo dục có một bức tranh toàn cảnh về chất lượng nguồn lực thông qua yếu tố ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Từ đó có những hoạch định đúng đắn trong quản lý cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho các trường. Bài viết nhằm làm sáng tỏ một số động lực cơ bản tác động lên nhu cầu học ngoại ngữ của đội ngũ làm việc và giảng dạy tại các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung tập trung đề cập đến các động lực như thái độ đối với việc học tiếng Anh, thái độ tự cải thiện ngôn ngữ tiếng Anh, thăng tiến trong nghề nghiệp, chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên trong các trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA với mẫu là 250 cán bộ công nhân viên, giảng viên tại các trường CD-ĐH trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên có tác động mạnh mẽ lên động lực học ngoại ngữ của đội ngũ nhân lực.

Từ khóa: Động lực, học ngoại ngữ, chiến lược, đội ngũ nhân lực đại học, thái độ học tập ngoại ngữ, tính tự học, EFL

1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập với thế giới, đặc biệt là giai đoạn hiện nay khi các quốc gia trong khu vực ASEAN trở thành một cộng đồng kinh tế chính trị dần có vị thế trong khu vực và thế giới. Tuy các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã có những đánh giá tích cực về năng lực cạnh tranh nhưng khả năng hội nhập vẫn còn hạn chế và một trong những nguyên nhân chính yếu là yếu tố ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và một trong những nguyên nhân ảnh hưởng mạnh mẽ là tầm nhìn lãnh đạo đối với sự hội nhập của chính doanh nghiệp đó. Tầm quan trọng của mối quan hệ giữa tầm nhìn lãnh đạo cho phát triển nguồn lực chất lượng cao, giới ngoại ngữ và khả năng hội nhập và cạnh tranh trên thị trường quốc tế của chính các doanh nghiệp hiện nay đang đặt ra và có nhiều vấn đề cần được nghiên cứu một cách khoa học và bài bản để có thể áp dụng vào lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, quản lý cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước tại nước ta.

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp đang ngày càng chú trọng đến năng lực ngoại ngữ

của đội ngũ nhân viên. Đối với các doanh nghiệp lớn thì chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đang dần trở thành một yêu cầu bắt buộc, và được xem là tấm vé thông hành cho các ứng viên khi phỏng vấn xin việc. Đây là một xu hướng khách quan và tất yếu vì trong nền kinh tế thế giới nói chung thì tiếng Anh đã trở thành ngoại ngữ phổ biến nhất, chi phối mạnh các hợp đồng, giao dịch trên thế giới. Hơn thế nữa, các đơn vị tuyển dụng thường dựa vào chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để sàng lọc hồ sơ các ứng viên xin việc trước khi tiến hành phỏng vấn. Vì thế, việc có được các chứng chỉ ngoại ngữ thích hợp là một thuận lợi rất lớn, đặc biệt là đối với sinh viên mới ra trường vốn được xem là không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Bên cạnh đó, người Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến học vấn của mình. Ngày càng có nhiều người chọn học thạc sĩ, tiến sĩ vì nhiều lý do. Để có thể tham gia các khóa học sau đại học thì ngoại ngữ trở thành một yêu cầu bắt buộc. Đặc biệt, tại các trường Đại học – Cao đẳng, các hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên với các quốc gia nói tiếng Anh (như Mỹ, Anh, Úc, Hà Lan...) phát triển mạnh mẽ.

Vì thế mà việc tạo động lực cho nhân viên học tập ngoại ngữ trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung và các trường CĐ-ĐH nói riêng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học ngoại ngữ của đội ngũ nhân lực tại các Trường CĐ-ĐH trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC NGOẠI NGỮ

Theo Annie R. (2018) kỹ năng ngôn ngữ thích hợp rất quan trọng cho tìm việc trong môi trường làm việc hiện đại đa văn hóa. Thế nhưng không phải cá nhân nào cũng nhận ra vấn đề cho đến khi họ vấp phải những trải nghiệm thất bại trong tìm việc hay công việc mà cần yếu tố ngoại ngữ như một kỹ năng cần thiết. Những thất bại đó có thể kể như thiếu kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ trong đàm phán, khó tìm được việc trong các công ty đa quốc gia, không làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài được, đặc biệt là đối với đội ngũ nhân lực trong các trường CĐ-ĐH không đọc hiểu được các chương trình đào tạo nước ngoài, không tiếp cận được tri thức hiện đại trên thế giới. Theo báo cáo từ Bộ giáo dục Úc (2005) thì thiếu ngoại ngữ không thể đảm bảo hiệu quả công việc, thậm chí làm mất cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Hiện trạng này cũng xảy ra trong các trường CĐ-ĐH ở Việt Nam khi giảng viên hay nhân viên được cử đi tham dự hội thảo, triển lãm quốc tế nhưng không có kỹ năng ngoại ngữ cần thiết thì không tự tin giao tiếp, có thể làm ảnh hưởng đến công việc cũng như uy tín đơn vị cử đi.

Ngoài ra, môi trường làm việc hàng ngày tại Việt Nam chưa có sự tham gia nhiều của yếu tố nước ngoài. Điều này vô hình chung tạo nên tâm lý cho rằng ngoại ngữ chưa cần thiết trong nhiều người đi làm. Cho dù như vậy nhưng không thể nói yếu tố ngoại ngữ không quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ. Hiệu quả của hoạt động kinh doanh không thể cao nếu đội ngũ nhân lực không giỏi ngoại ngữ vì hiện nay tất cả các hoạt động kinh doanh ít nhiều đều cần đến yếu tố ngoại ngữ, đặc biệt là các doanh nghiệp có ứng dụng hình thức thương mại điện tử thì ngoại ngữ là kỹ năng không thể thiếu. (Vũ Thị Minh Hiền, 2011)

Theo thống kê của Thạc sĩ Diệp Kim Anh, Đại học Văn Hiến chia sẻ trên báo Gai gòn Giải phóng là người giỏi ngoại ngữ thường tìm được việc làm có mức thu nhập cao hơn ứng viên không biết

ngoại ngữ 30-50% (Thanh Vân, 2018). Đối với doanh nghiệp, nguồn lao động chất lượng cao và giỏi ngoại ngữ trước tiên giúp doanh nghiệp tự tin trong giao tiếp với các doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài; giúp vấn đề thương thảo, đàm phán diễn ra chủ động và suôn sẻ.

Một đội ngũ nhân viên giỏi ngoại ngữ giúp tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong môi trường bất ổn của kinh tế toàn cầu. Đội ngũ lao động giỏi ngoại ngữ cũng chính là nguồn lao động đem lại nhiều cơ hội hợp tác với nước ngoài, tối ưu hoá quá trình chuyên giao công nghệ và tri thức, góp phần giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững và tăng cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài.

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC NGOẠI NGỮ CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC

3.1 Các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tiếng Anh

Nghiên cứu của Green và Kelso (2006) về các nhân tố ảnh hưởng đến động lực của những người học trưởng thành. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu phân loại những người học trưởng thành như những người không còn phụ thuộc vào cha mẹ của họ và những người đã làm việc toàn thời gian. Các đối tượng là 563 học viên đại học của Đại học Quốc gia California. Mẫu này bao gồm học viên ngành Kinh doanh (26,1% mẫu), học viên ngành Giáo dục (51%), và học viên ngành Nghệ thuật và Khoa học (22,9%). Các bảng câu hỏi được phân phát cho tất cả các môn học. Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy giáo viên đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy học viên thành công trong học tập. Nghiên cứu này cho thấy các nhân tố giảng dạy khó hiểu, thiếu kinh nghiệm, không công bằng và không quan tâm có ảnh hưởng đến động lực học tập. Giáo viên thường cho rằng học viên đến lớp vì họ có động lực nội tại và giáo viên đóng một vai trò quan trọng trong việc kích thích và cải thiện động lực học tập của học viên. Những học viên trưởng thành có kinh nghiệm làm việc luôn mong muốn nhận được nhiều kiến thức từ giáo viên. Họ cũng mong đợi giáo viên thể hiện sự quan tâm đối với học viên và quản lý lớp học hiệu quả. Do đó, giáo viên là một nhân tố thúc đẩy quan trọng trong việc học tiếng Anh trong số những học viên trưởng thành.

Rukngren (2008) đã nghiên cứu các nhân tố thúc đẩy và giảm động lực trong việc học tiếng Anh của nhân viên tại trung tâm đào tạo Hana, nhà máy Ayuthaya. Nghiên cứu đã cố gắng tìm hiểu lý do tại sao nhân viên ngừng tham gia lớp học tiếng Anh và cũng để tìm ra các nhân tố thúc đẩy động lực học tập của họ. Mẫu trong nghiên cứu này bao gồm 20 nhân viên, nhưng bảng câu hỏi đã được hoàn thành chỉ 18. Kết quả cho thấy nhân tố chính thúc đẩy nhân viên học tiếng Anh là động lực bên ngoài như tiền thưởng hoặc khuyến mãi. Và một số nhân viên cũng học tiếng Anh vì họ muốn giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài.

Su-Hie Ting (2010) đã điều tra nhu cầu tiếng Anh tại nơi làm việc ở Malaysia. Ở Malaysia, ngôn ngữ tiếng Anh thường là cần thiết ở nơi làm việc và nghiên cứu tập trung vào kỹ năng ngôn ngữ theo yêu cầu của giám đốc điều hành. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu và hỗ trợ nhu cầu sử dụng tiếng Anh của các nhân viên trong các tổ chức Malaysia và cách họ quản lý với các nhu cầu ngôn ngữ tiếng Anh tại nơi làm việc. Nhà nghiên cứu đã sử dụng bảng câu hỏi để phỏng vấn 152 nhân viên trong hai tổ chức đa ngôn ngữ ở Sarawak. Một mối quan hệ đã được tìm thấy giữa trình độ

tiếng Anh, trình độ học vấn và tình trạng phân cấp trong tổ chức. Nhân viên điều hành có xu hướng thành thạo tiếng Anh hơn là nhân viên hỗ trợ và cũng có xu hướng có trình độ đại học. Do khả năng tiếng Anh tốt hơn, các giám đốc điều hành này có khả năng sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong các vấn đề công việc.

Một nghiên cứu mới nhất được thực hiện tại Thái Lan của Thaisukho (2016). Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tiếng Anh của nhân viên Công ty TNHH hóa chất K.M. Trong nghiên cứu này, tổng số 30 nhân viên từ 6 phòng ban đã được lựa chọn từ tất cả các nhân viên Thái Lan làm việc tại công ty TNHH hóa chất K.M. Công việc của các đối tượng được khảo sát đều liên quan ít nhiều đến giao tiếp tiếng Anh với các khách hàng và nhà cung cấp quốc tế. Tất cả 30 đối tượng đã điền vào bảng câu hỏi để thể hiện động lực của họ trong việc học tiếng Anh và cũng là những kỹ năng quan trọng mà công ty cần đưa vào khóa đào tạo tiếng Anh. Ba nhân tố được điều tra có thể ảnh hưởng đến động lực của người lao động trong việc học tiếng Anh bao gồm: thái độ đối với việc học tiếng Anh, thái độ tự cải thiện ngôn ngữ tiếng Anh và thăng tiến trong nghề nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 3 nhân tố đều có ảnh hưởng đáng kể đến động lực của người lao động trong việc học tiếng Anh.

3.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất

Trên cơ sở các nghiên cứu có liên quan, chúng tôi đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học ngoại ngữ của đội ngũ nhân lực tại các trường CĐ-ĐH trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: thái độ đối với việc học tiếng Anh, thái độ tự cải thiện ngôn ngữ tiếng Anh, thăng tiến trong nghề nghiệp do tiếng Anh, Chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên. Mô hình nghiên cứu cụ thể như sau:

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan, nhóm tác giả xây dựng thang đo cho 4 nhân tố mô hình. Theo đó, mỗi nhân tố sẽ được đo lường qua nhiều biến quan sát. Để đo lường các biến quan sát, tác giả sử dụng thang đo Likert với 5 mức độ từ *Rất không đồng ý* đến *Rất đồng ý*, được biểu thị giá trị từ 1 đến 5. Trong đó, 1 tương ứng với chọn lựa *Rất không đồng ý* và 5 tương ứng với chọn lựa *Rất đồng ý*.

Nghiên cứu được thực hiện với mẫu chính thức là 250 nhân viên và giảng viên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau khi đã loại bỏ các quan sát không phù hợp). Dữ liệu được thu thập thông qua Bảng câu hỏi được thiết kế sẵn và được gửi qua email cho các đối tượng khảo sát.

Phương pháp định lượng được thực hiện để phân tích dữ liệu thu thập với sự trợ giúp của phần mềm SPSS 22.0. Cụ thể như sau: Đánh giá độ tin cậy của các thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha và độ giá trị (factor loading), tiến hành phân tích Exploratory Factor Analysis (EFA) để tìm ra các nhân tố đại diện cho các biến quan sát tác động đến động lực học ngoại ngữ của đội ngũ nhân lực tại các trường CĐ-ĐH trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kỹ thuật phân tích hồi quy được sử dụng để xác định các nhân tố tác động đến động lực học ngoại ngữ của đội ngũ nhân lực tại các trường CĐ-ĐH trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC NGOẠI NGỮ CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC TẠI CÁC TRƯỜNG CĐ-ĐH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

4.1 Hạn chế trong đào tạo năng lực ngoại ngữ

Hiện nay, việc dạy và học ngoại ngữ vẫn chủ yếu theo truyền thống, tức là chú trọng kỹ năng đọc, viết và mục đích chủ yếu là phục vụ cho các kỳ thi chứ chưa thực sự ứng dụng vào thực tiễn công việc. Mặc dù đã có Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020 được phê duyệt năm 2008 với mục tiêu đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong các trường, để đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa, biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam (Văn bản quy phạm pháp luật, 2018). Đề án có tổng kinh phí gần 9.400 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2008-2020 khoảng 4000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay kết quả mang lại của đề án này chưa cao, chưa đạt được mục tiêu đã đề ra. Nguyên nhân chính là số giáo viên giảng dạy ngoại ngữ chưa đạt chuẩn, một số địa phương vùng sâu, vùng xa thiếu trầm trọng giáo viên dạy ngoại ngữ.

Trong những năm qua, tại Việt Nam, ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đã được đào tạo ở các trường đại học, các trung tâm ngoại ngữ,... Tuy nhiên, việc giảng dạy ngoại ngữ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn về giao tiếp. Việc học ngoại ngữ chủ yếu diễn ra ở lớp học, người học không có cơ hội sử dụng, ngoại ngữ giao tiếp, lớp học ngoại ngữ vẫn còn chiếm số lượng lớn người học. Ngoài ra, tiếng Việt vẫn còn được sử dụng phổ biến trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên. Việc áp dụng các mô hình dạy học tiên tiến như mô hình lớp học đảo ngược vẫn còn hạn chế, chưa triển khai rộng rãi và ít được chú tâm, dẫn đến việc giảng dạy tiếng Anh không kích thích được tính chủ động tích cực của người học. (Nghị, 2016)

Việc thiết kế nội dung giảng dạy và triển khai chương trình đào tạo của các trường cũng ít tham khảo chuyên gia, nhà tuyển dụng và nhu cầu của người lao động nên nội dung học chưa hữu dụng cho người học (Nghị, 2014). Môi trường thực hành tiếng Anh ở các trường hiện chủ yếu diễn ra ở khuôn khổ lớp học, cùng với hạn chế về thời gian dẫn đến hiệu quả học không cao. Các

trường CD-ĐH cũng đã đưa ra các tiêu chuẩn về ngoại ngữ cho sinh viên khi tốt nghiệp, tuy nhiên các quy chuẩn đầu ra cũng thường dựa vào bài thi đánh giá năng lực như TOEIC, TOEFL, IELTS... để dẫn đến việc dạy và học chạy theo các bài thi hơn là hoàn thiện các kỹ năng cho sinh viên. Hệ thống các bài thi theo Khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam chưa hoàn thiện. Việc cấp phép cho các trường tổ chức thi chưa dựa trên năng lực và điều kiện để đảm bảo chất lượng bài thi như các tổ chức quốc tế, việc tổ chức còn dễ xảy ra những tiêu cực trong thi cử dẫn đến mất lòng tin của người học vào hệ thống bài thi năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam.

4.2 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm

4.2.1 Kiểm định độ tin cậy của thang đo

Thang đo các nhân tố được đánh giá độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach's Alpha. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo được trình bày trong bảng bên dưới:

Bảng 1: Kiểm định độ tin cậy của thang đo

Thang đo	Mã hóa	Hệ số tương quan biến tổng	Cronbach's Alpha
Thái độ đối với việc học tiếng Anh	TD		
Tôi học tiếng Anh vì tôi muốn có bạn bè nước ngoài	TD1	0.640	0.799
Học tiếng Anh sẽ giúp tôi phát triển năng lực ngôn ngữ của mình	TD2	0.616	
Tôi phải học tiếng Anh vì đó là yêu cầu của công ty	TD3	0.678	
Thái độ tự cải thiện ngôn ngữ tiếng Anh	CT		
Tôi quan tâm đến việc học tiếng Anh	CT1	0.668	0.834
Tôi tin tưởng vào việc sử dụng tiếng Anh nếu tôi có cơ hội học	CT2	0.657	
Học thêm bằng tiếng Anh sẽ giúp tôi giao tiếp hiệu quả	CT3	0.741	
Tôi đã nỗ lực học tiếng Anh	CT4	0.594	
Thăng tiến trong nghề nghiệp do tiếng Anh	TT		
Tôi sử dụng tiếng Anh trong công việc hàng ngày	TT1	0.631	0.876

Thang đo	Mã hóa	Hệ số tương quan biến tổng	Cronbach's Alpha
Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ giúp tôi có được mức lương cao hơn	TT2	0.696	
Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ cho tôi cơ hội làm việc ở các quốc gia khác	TT3	0.816	
Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát sẽ giúp tôi thăng tiến lên vị trí cao hơn	TT4	0.799	
Chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên	DN		
Nội dung chương trình đào tạo có dung lượng hợp lý	DN1	0.851	0.918
Sự đa dạng trong lựa chọn giờ học, lớp học, giáo viên giảng dạy	DN2	0.769	
Có kiến thức chuyên môn	DN3	0.842	
Có phương thức truyền đạt sinh động, dễ hiểu	DN4	0.789	
Động lực học ngoại ngữ	DL		
Muốn có thu nhập cao	DL1	0.565	0.627
Muốn có địa vị xã hội	DL2	0.425	
Muốn nâng cao trình độ	DL3	0.348	

Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm SPSS 22.0

Kết quả phân tích cho thấy hệ số Cronbach's Alpha của các thang đo đều lớn hơn 0.6, cho thấy mức độ tin cậy cao của thang đo. Bên cạnh đó, hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong mỗi thang đo đều lớn hơn 0.3 nên các biến quan sát đều thỏa mãn yêu cầu về độ tin cậy.

4.2.2 Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Sau khi kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha của các thang đo, nghiên cứu tiếp tục thực hiện phân tích nhân tố khám phá. Kết quả phân tích nhân tố khám phá được trình bày trong bảng bên dưới:

Bảng 2: Kết quả phân tích nhân tố khám phá

Biến quan sát	Nhân tố			
	1	2	3	4
DN3	0.900			
DN1	0.896			
DN2	0.845			
DN4	0.832			
TT3		0.900		
TT4		0.842		
TT1		0.811		
TT2		0.744		
CT3			0.869	
CT1			0.801	
CT4			0.766	
CT2			0.756	
TD3				0.827
TD2				0.825
TD1				0.817
Hệ số KMO: 0.816 Bartlett's test: Sig. 0.000 Eigenvalues: 1.458 Extraction Sums of Squared Loading: 74.102%				

Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm SPSS 22.0

Hệ số KMO là 0.816 thỏa mãn điều kiện $0.5 < KMO < 1$, cho thấy phân tích EFA là thích hợp cho dữ liệu thực tế. Bảng 2 cho kết quả kiểm định Bartlett có Sig. nhỏ hơn 0.05, cho thấy các biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện. Kết quả phân tích EFA trích ra được 4 nhân tố đại diện cho 15 biến quan sát với tiêu chuẩn Eigenvalues là 1.458 thỏa mãn điều kiện lớn hơn 1. Giá trị phương sai tích lũy trích được là 74.102%. Điều này có nghĩa là các nhân tố đại diện giải thích được 74.102% mức độ biến động của 15 biến quan sát trong các thang đo.

4.2.3 Kết quả phân tích hồi quy

Kết quả phân tích hồi quy để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học ngoại ngữ của đội ngũ nhân lực tại các trường CD-ĐH trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được trình bày trong bảng 3. Kết quả hồi quy cho thấy hệ số R Square có giá trị 0.504, tức là các nhân tố ảnh hưởng giải thích được 50.40% mức độ thay đổi động lực học ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, hệ số VIF của các biến trong mô hình đều có giá trị nhỏ hơn 5, tức là mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến. Hệ số Durbin-Watson là 1.241 cũng cho thấy mô hình không có hiện tượng tự tương quan. Kiểm định F test cũng cho thấy mô hình không có hiện tượng phương sai thay đổi.

Bảng 3: Kết quả phân tích hồi quy

Variables	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	VIF
Chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên	0.553	0.045	0.553	12.298	0.000	1.000
Thăng tiến trong nghề nghiệp	0.347	0.045	0.347	7.719	0.000	1.000
Thái độ tự cải thiện ngôn ngữ tiếng Anh	0.236	0.045	0.236	5.256	0.000	1.000
Thái độ đối với việc học tiếng Anh	0.148	0.045	0.148	3.286	0.001	1.000
R Square: 0.504 Adjusted R Square: 0.496 Durbin-Watson: 1.241 F test: Sig. 0.000						

Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm SPSS 22.0

Kết quả hồi quy ở bảng 3 cho thấy, hệ số hồi quy của các biến độc lập đều có mức ý nghĩa Sig. nhỏ hơn 0.05. Như vậy, các biến độc lập trong mô hình đều có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Bên cạnh đó, các hệ số này đều mang giá trị dương cho thấy tác động tích cực đến biến phụ thuộc. Nói cách khác, Thái độ đối với việc học tiếng Anh, Thái độ tự cải thiện ngôn ngữ tiếng Anh, Thăng tiến trong nghề nghiệp, Chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên đều có tác động thúc đẩy động lực học ngoại ngữ của đội ngũ nhân lực tại các trường CD-ĐH trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Phân tích sâu hơn dựa trên hệ số hồi quy đã chuẩn hóa cho thấy, Chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên có tác động mạnh nhất, kế đến là Thăng tiến trong nghề nghiệp, Thái độ tự cải thiện ngôn ngữ tiếng Anh và Thái độ đối với việc học tiếng Anh.

5 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ THỨC ĐẨY ĐỘNG LỰC HỌC NGOẠI NGỮ CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC TẠI CÁC TRƯỜNG CĐ-ĐH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Xu thế toàn cầu hóa mà biểu hiện rõ rệt nhất là sự hội nhập kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới đã tác động mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế và đời sống của từng quốc gia. Đó không chỉ là hợp tác về kinh tế mà còn là sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia nên việc hiểu biết ngoại ngữ dần trở thành xu hướng vận động chung của dân cư thế giới. Ngoài ra, với thực trạng năng lực ngoại ngữ của lao động Việt Nam còn thấp như đã phân tích, chúng tôi đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy động lực học ngoại ngữ của đội ngũ nhân lực tại các trường CĐ-ĐH trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dựa trên kết quả nghiên cứu như sau:

Đối với chương trình đào tạo, cần triển khai xây dựng một chương trình tiếng Anh không chuyên tổng thể phù hợp với đối tượng người đi làm, bắt đầu từ xác định chuẩn đầu ra tương ứng với từng học viên, từng nhu cầu của khách hàng, đơn vị đặt hàng. Trên cơ sở đó xác định người học cần gì và phải học những kỹ năng và khối kiến thức nào trước, khối kiến thức và kỹ năng giao nào tiếp sau để có thể lựa chọn nội dung giảng dạy phù hợp. Trong xây dựng chương trình, mục đích của môn học và các mục tiêu trong từng giai đoạn học tập nên khiêm tốn, phải xuất phát từ những điều kiện, hoàn cảnh, nhân lực, tài lực của trường CĐ-ĐH, không nên chạy theo những mục tiêu bên ngoài. Trên cơ sở chương trình đào tạo đã được xây dựng, các đơn vị đào tạo ngoại ngữ cần lựa chọn giáo trình phù hợp để giảng dạy. Ngoài ra, các đơn vị đào tạo cần tạo môi trường giao tiếng tiếng Anh hoặc môi trường song ngữ cho học viên trong giờ học và tại nơi đào tạo, để học viên có thể vận dụng ngay kiến thức trong việc giao tiếp. Nhà trường, các đơn vị, các trung tâm đào tạo ngoại ngữ thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi về ngoại ngữ, giao lưu giữa các đơn vị, các trường, các trung tâm trong và ngoài nước về đào tạo ngoại ngữ nhằm tạo điều kiện cho người dạy lẫn người học ngoại ngữ có môi trường trao đổi tốt ngoại ngữ. Đặc biệt, việc nâng cao trình độ của giảng viên giảng dạy ngoại ngữ cần được chú ý thông qua các hoạt động tạo điều kiện học tập, trao đổi với giảng viên, chuyên gia nước ngoài, cử giảng viên tham quan các mô hình đào tạo ngoại ngữ chuẩn của các nước và các đơn vị đào tạo có uy tín để học tập kinh nghiệm. Đối với giáo viên ngoại ngữ, cần phát triển các năng lực giảng dạy, chú trọng đến các năng lực như: Năng lực sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với chuyên môn (giảng dạy bằng tình huống, thảo luận nhóm, khám phá, mô phỏng, dự án...); năng lực truyền đạt (viết bài giảng và tài liệu học tập, trình bày, đặt câu hỏi, lắng nghe, và phản hồi); năng lực sử dụng công nghệ trong giảng dạy (PowerPoint, máy tính, web, các phần mềm sử dụng trong chuyên môn...); năng lực không ngừng học tập và phát triển bản thân.

Thăng tiến trong nghề nghiệp do ngoại ngữ là nhân tố có ảnh hưởng mạnh thứ hai trong việc thúc đẩy động lực học ngoại ngữ của đội ngũ nhân lực. Để tạo động lực cho đội ngũ lao động thì công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ cũng là một trong những yếu tố quan trọng bởi tiếng Anh tạo ra đích đến trong lộ trình làm việc và phấn đấu của cán bộ, viên chức. Các trường cần đưa tiêu chuẩn ngoại ngữ vào điều kiện quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và tạo điều kiện cho các cán bộ, viên chức tích lũy dần các tiêu chuẩn. Chính điều này là nguồn động viên đối với bản thân mỗi cán bộ, viên chức hãy làm tốt hơn nữa công việc mình đang làm và cũng là để cho những người còn lại noi theo. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, viên

chức cũng có thể khai thác tối đa nguồn lực hiện có và nâng cao hiệu quả của tổ chức.

Đối với thái độ tự cải thiện ngôn ngữ tiếng Anh, hầu hết người trả lời đều có thái độ tự cải thiện tích cực trong việc học tiếng Anh, với điểm số trung bình là cao nhất. Ngoài ra, đa số người được hỏi cảm thấy rằng việc học thêm tiếng Anh sẽ giúp họ về giao tiếp hiệu quả. Dựa trên tuyên bố này, có thể những người trả lời có động lực vì họ tin rằng tiếng Anh là quan trọng trong giao tiếp hàng ngày của họ. Nó sẽ có tác động lớn hơn khi kiến thức về tiếng Anh của họ tăng lên. Hơn nữa, những người được hỏi tin rằng việc học tiếng Anh sẽ giúp họ tự hào khi làm việc. Điều này cho thấy người trả lời tin rằng tình trạng thăng tiến nghề nghiệp và vai trò xã hội của họ sẽ cao hơn nếu kiến thức về tiếng Anh của họ tăng lên. Điều này phù hợp với nghiên cứu trước đây của Thaisukho (2016), cho thấy rằng những người có động lực để học sẽ sẵn sàng tự làm điều đó. Có một khả năng tốt là thái độ tích cực đối với việc học tiếng Anh sẽ dẫn đến động lực cao để học ngôn ngữ.

Về nhân tố thái độ đối với việc học tiếng Anh, mặc dù là nhân tố có mức độ tác động yếu nhất trong 4 nhân tố nhưng đây được cho là nhân tố khởi đầu cho động lực học ngoại ngữ. Bởi tâm lý e ngại học tiếng Anh do mặc cảm bản thân sẽ là một rào cản lớn để người lao động tiếp cận với tiếng Anh. Ngay cả khi tiếng Anh là một yêu cầu bắt buộc từ phía đơn vị sử dụng lao động thì người lao động cũng chỉ thực hiện một cách đối phó mà không thực sự tiếp nhận kiến thức mới. Do đó, các trường đại học cần có những giải pháp xóa bỏ rào cản tâm lý này. Nhà trường cần tạo môi trường thực tế cho người lao động giao tiếp, trau dồi ngoại ngữ thông qua các hoạt động giao tiếp hàng ngày tại đơn vị, tổ chức các buổi giao lưu thân mật một mặt để người lao động có thể thoải mái giao tiếp, mặt khác thông qua các buổi giao lưu này tuyên truyền để người lao động hiểu được mọi người đều có thể sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.

Ngoài ra, Nhà nước cần có chính sách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các trường, các trung tâm đào tạo thông qua việc đầu tư về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, giáo trình. Đặc biệt, các trường dạy học cần xem việc giảng dạy ngoại ngữ là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với ứng dụng thực tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị đào tạo nguồn nhân lực, các trung tâm ngoại ngữ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của ngoại ngữ trong giao tiếp hàng ngày nhằm tạo phong trào học ngoại ngữ cho người học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Annie Ruden. (2018). Understanding The Importance of English for Getting a Job - Pronunciation Pro. Retrieved October 26, 2018, from <https://www.pronunciationpro.com/understanding-importance-english-getting-job/>
- [2] Borkowski, J., Siemiątkowski, A., Wołczynski, S., Czaban, S. L., & Jedynek, M. (2005). Ocena wydzielania hormonów tarczycy we wstrząsie septycznym - Znaczenie prognostyczne. *Polski Merkuriusz Lekarski*, 18(103), 45–48. Retrieved from https://internationaleducation.gov.au/research/Publications/Documents/ELP_Full_Report.pdf

- [3] Green, T. M., & Kelso, C. M. (2006). Factors That Affect Motivation Among Adult Learners, 3(4), 65–74. Retrieved from: <http://www.usask.ca/education/coursework/802papers/Frith/Motivation.HTM#grades>
- [4] Nghi, T. T. (2014). Designing Network-Based Materials for Students of Accounting At Ho Chi Minh City University of Food Industry. In *The Proceedings of the 2014 International Conference on English Language Teaching* (Vol. 1, pp. 545–555). Vietnam. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/285582350_New_approach_in_teaching_ESP
- [5] Nghi, T. T. (2016). Flipped Classroom Model" for teaching a foreign language. *Journal of Foreign Languages Studies*, 46(3), 67–72.
- [6] Rukngren N. (2008). *A Survey Study on the Opinions of Students of English at Hana Training Center, Ayuthaya Plant, towards Motivating and De-motivating Factors in the Learning of English*. Thammasat University. Retrieved from <http://digi.library.tu.ac.th/thesis/lg/0408/01TITLE.pdf>
- [7] Thaisukho, M. T. (2016). *Motivating Factors in Learning English Of Employees at K.M. Chemical Corporation Limited*. Thammasat University. Retrieved from http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5821040473_6966_5410.pdf
- [8] Thanh Vân. (2018). Giới ngoại ngữ - cơ hội việc làm trong tầm tay | Hướng nghiệp - tuyển sinh | Báo Sài Gòn Giải Phóng. Retrieved October 26, 2018, from <http://www.sggp.org.vn/gioi-ngoai-ngu-co-hoi-viec-lam-trong-tam-tay-534923.html>
- [9] Ting, S. (2010). English Needed in a Malay Workplace. *RELC Journal*, 1. <https://doi.org/10.1177/003368820203300108>
- [10] Văn bản quy phạm pháp luật. (2018). *Về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020"*. Công thông tin điện tử Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Retrieved from http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=18&mode=detail&document_id=78437
- [11] Vũ Thị Minh Hiền. (2011). Đổi mới tổ chức quản trị trong các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử Việt Nam. *Tạp Chí Khoa Học Xã Hội Việt Nam*, 1(1), 23–36. Retrieved from <http://www.vjol.info/index.php/khxhvn/article/viewFile/32108/27298>